

РЕЦЕНЗИИ

Рецензия

УДК 81`27

DOI: 10.5281/zenodo.11442854

МЕДИЙНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕОЛОГЕМ (рецензия на монографию О.А. Кузиной «Аксиология языковой репрезентации образа Украины: англоязычные средства массовой информации»)

© 2024 *Е.В. Гордиенко¹, Г.Г. Слышкин^{1, 2}*

¹*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»*

²*Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко»*

¹*ORCID: 0000-0002-7759-0518,*

²*ORCID: 0000-0001-8121-0250.*

В рецензируемой монографии представлен аксиологический подход к реконструкции медиаобраза Украины, который сформировался в англоязычных средствах массовой информации в 2013–2014 гг. Работа расширяет знания в области аксиологической и политической лингвистики, медиалингвистики и информационной безопасности.

Ключевые слова: политическая лингвистика, лингвистическая аксиология, медиалингвистика, идеологическое воздействие, идеологема, масс-медиа, оценка.

Для цитирования: Гордиенко Е.В. Медийные манипуляции и формирование идеологем (рецензия на монографию О.А. Кузиной «Аксиология языковой репрезентации образа Украины: англоязычные средства массовой информации») / Е.В. Гордиенко, Г.Г. Слышкин // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 2. – С. 141-145. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.11442854>

Потребность российского социума в целом и научного сообщества в частности в лингвистическом анализе средств ведения информационной войны носит стратегический характер и напрямую связана с проблемами национальной безопасности. В изменившейся геополитической ситуации одной из важнейших задач, стоящих перед наукой, становится создание арсенала средств для формирования у общества резистентности к деструктивному идеологическому воздействию.

Рецензируемая монография [1] посвящена комплексному анализу вербального оформления и структурирования новостного текста в англоязычных средствах массовой информации. В работе охарактеризован лингвоаксиологический процесс реконструкции образа Украины в западной прессе в период событий ноября 2013 – ноября 2014 гг.

В рамках комплексного изучения «лингвистики войны», т.е. фрагмента языковой картины мира, основанного на «лексиконе, тезаурусе и прагматиконе войны, реализованных в текстах разных типов – от текстов законов и до обсуждений в соцсетях» [2, с. 863], данная работа закрывает существенную лауну, позволяя проследить источники и механизмы довоенного формирования военной риторики и нагнетания

милитаристских настроений. Выявленные О.А. Кузиной закономерности прослеживаются и на ином – собственно украинском – языковом материале описываемого периода. Ср., например, тенденции к дерусификации, вестернизации и нацификации в топонимической политике Украины [3].

В первой главе «Аксиологическая составляющая образа страны в СМИ» обсуждаются подходы к изучению аксиологической парадигмы в лингвистике. Прежде всего, отмечая междисциплинарность аксиосферы, автор говорит о философских корнях аксиологии, при этом подчеркивает ее разработанность и в лингвистике. В частности, выделяется вклад В.И. Карасика в создание аксиологической лингвистики как отдельного направления в рамках лингвокультурологии. Демонстрируется тесная взаимосвязь лингвоаксиологии с медиалингвистикой, этнолингвистикой, политической лингвистикой. В результате обобщения взглядов различных ученых на вопросы изучения аксиологической лингвистики, автор монографии останавливается на следующем подходе к трактовке ее объекта и предмета: объектом выступают «ценностные смыслы, господствующие в обществе», предметом – «языковые средства, которыми вербализуются или конструируются ценностные смыслы, и способы, которыми адресант целенаправленно создает и закладывает ценностные смыслы в текст» [1, с. 7].

Центральным термином рецензируемой работы является «идеологема». Автор указывает на то, что в настоящее время исследователи придерживаются двух подходов к определению и изучению идеологема: лингвистический и когнитивный. В рамках лингвистического подхода данная единица описывается как языковая, в значении которой закреплён определенный идеологический компонент. При этом, сторонники когнитивного подхода утверждают, что идеологема – в первую очередь, единица ментальная, т.е. она первоначально создается в сознании представителей идеологической системы и существует там, а лишь затем овнешняется – как вербально, так и невербально. Соответственно, языковые средства могут выступать как один из способов реализации идеологема (далеко не единственный). О.А. Кузина обращает внимание на нецелесообразность рассмотрения идеологема исключительно в рамках одного из предложенных подходов. Автор придерживается мнения о взаимосвязи данных подходов, рассматривая языковую представленность идеологема как некую оболочку, которая конструирует, наполняет ее смысловое и оценочное содержание. Примечательно, что в монографии применяется обобщенная схема функционирования идеологема как лингвокогнитивной единицы: возникая «как элемент системы политико-идеологических взглядов в сознании одной группы людей ... – получает знаковое воплощение ... – транслируется в знаковой системе другой группы людей ... – закрепляется в их сознании посредством систематического повторения – выступает регулятором поведения» [1, с. 18]. В качестве сущностных характеристик идеологема автор выделяет оценочность, темпоральность, целенаправленность и мифологичность.

Наряду с представленными характеристиками в работе детально анализируются конструкты как структурно-содержательные компоненты идеологема. Идеологема несет в себе определенные политико-идеологические убеждения и может динамически меняться под воздействием экстралингвистических факторов. Здесь прослеживается выделенная автором трехуровневая система: кроме того, что структуру идеологема в разном объеме может составлять целая совокупность конструктов, имеющих разную оценку, идеологема, в свою очередь, могут становиться структурной частью более крупной единицы – макроидеологема. Макроидеологема в настоящем исследовании определяется как комплекс взаимосвязанных идеологем. В частности, в рецензируемой монографии образ государства (Украины) позиционируется как макроидеологема.

Автор последовательно придерживается лингвокогнитивного подхода, подчеркивая, что несмотря на то, что конструкты, идеологемы и макроидеологемы представляются ментальными единицами, создаются они с помощью языковых средств разных уровней, что способствует их изучению в рамках анализа языкового оформления текста.

Отдельный раздел монографии посвящен идеологемоцентрическому построению медиатекстов. Именно тексты СМИ рассматриваются автором как платформа для создания идеологем и макроидеологем, поскольку они имеют «идеологически правильное» воздействие на аудиторию. Кроме того, они должны анализироваться только с учетом политико-идеологического контекста.

Лингвокультурологический вектор рецензируемой монографии обуславливает подход к анализу отобранных статей, в фокусе которых находятся Евромайдан, референдум в Крыму, военный конфликт на Донбассе, президентские и парламентские выборы на Украине. Автор указывает на исключительную необходимость изучения подобных медиатекстов путем рассмотрения общественно-идеологических факторов с опорой на социальные интересы и политические взгляды участников массовой коммуникации (и создающих текст, и воспринимающих его).

В главе «Образ Украины периода кризиса 2013–2014 гг.» автор затрагивает аксиологическую характеристику макроидеологемы «Украина», которая претерпела трансформацию в западной прессе в период после Оранжевой революции до событий ноября 2013 г. – ноября 2014 г. Именно репрезентация образа Украины в отобранных британских и американских медиатекстах составляет искомую макроидеологему. О.А. Кузина подчеркивает, что несмотря на различные политические взгляды используемых в качестве эмпирических источников изданий, образ Украины транслировался неизменно правильным для представителей Запада по сравнению с образом России, которая стала второй стороной возникшего информационного противоборства.

Выработанная автором трехуровневая система (конструкт – идеологема – макроидеологема) позволила применить ее в оригинальной методике на практике – были проанализированы тексты новостных статей Великобритании и США, выявлены основные идеологемы и их конструкты в рамках макроидеологемы «Украина», определены вербальные средства их репрезентации, а также их аксиологический компонент. Так, в рамках предложенной автором процедуры анализа выделяются конкретные языковые репрезентации оценки на уровне конструктов, благодаря чему выявляется аксиологическая составляющая каждой идеологемы, которые, в свою очередь, складываются в оценочный компонент макроидеологемы. Основным результатом анализа текстов стало выделение пяти идеологем в рамках обозначенной макроидеологемы «Украина»: «Евромайдан», «Виктор Янукович», «Петр Порошенко», «События в Крыму и на Донбассе» и «Парламентские выборы». При рассмотрении отдельных конструктов в рамках реконструированных идеологем О.А. Кузиной была определена их аксиологическая наполняемость. Так, в ходе анализа доказано, что конструкты обозначенных идеологем обладают как положительной, так и отрицательной оценкой. Примечательно, что конструкты идеологем «Евромайдан», «Петр Порошенко» и «Парламентские выборы», включающих компонент «направленность на евроинтеграцию, носят или исключительно положительную, или смешанную оценку. И наоборот, конструкты идеологем «Виктор Янукович» и «События в Крыму и на Донбассе» носят сугубо отрицательный характер. Автор приходит к выводу о том, что западные средства массовой информации конструируют образ Украины как «своего» в борьбе против общего противника, как кого-то, кто заслуживает поддержки в период

информационной войны между Российской Федерацией и коллективным Западом, с одной стороны, и отражают официальную риторику западных государств и позиционирование России как «чужого», с другой.

Бесспорным достоинством работы является большой объем иллюстративного материала, детально разобранные и описанные текстовые примеры, а также внушительная библиография, включающая список научных, лексикографических и публицистических источников. Безупречен анализ языковых механизмов конструирования дихотомии «свой-чужой» в дискурсе американских СМИ, коррелирующий с иными исследованиями этой тематики [4, 5].

Монография О.А. Кузиной вносит весомый вклад в моделирование текстовых механизмов ведения информационной войны и манипулирования общественным сознанием, развенчивая миф о непредвзятости и беспристрастности так называемой «цивилизованной» западной прессы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кузина О.А. Аксиология языковой репрезентации образа Украины: англоязычные средства массовой информации / О.А. Кузина. – Севастополь: Рибест, 2023. – 96 с. ISBN 978-5-605-05192-3.
2. Теркулов В.И. Лингвистика войны: тактики восприятия и воздействия / В.И. Теркулов // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – Красноярск, 2023. – Т. 16. – № 6. – С. 862–870.
3. Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2024621580 Российская Федерация. «Топонимическая база данных «Динамические изменения городской микропонимики Киева: дерусификация, вестернизация, нацификация»: № 2024621184: заявл. 26.03.2024; опублик. 10.04.2024 / Г.Г. Слышкин, И.В. Смирнова, Е.В. Гордиенко, Н.Ю. Бессонов.
4. Бессонов Н.Ю. Каузативные конструкции с глаголами-связками как средство актуализации оппозиции «свой» / «чужой» в британском и американском медиадискурсе / Н.Ю. Бессонов, Е.В. Гордиенко, Г.Г. Слышкин // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. – Тверь, 2023. – № 71. – С. 1–18.
5. Гордиенко Е.В. Средства выражения оценки в оппозиции «свой-чужой» в англоязычном медиадискурсе: диссертация на соискание ученой степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 «Германские языки» / Е.В. Гордиенко. – Донецк, 2022. – 242 с.

REFERENCES

1. Kuzina, O. A. (2023) Axiologiya yazykovoj reprezentacii obraza Ukrainy: angloyazychnye sredstva massovoj informacii [Axiology of Linguistic Representation of Ukraine in English Mass Media]. Sevastopol': Ribest. – ISBN 978-5-605-05192-3. (In Russian).
2. Terkulov, V. I. (2023) Lingvistika vojny: taktiki vospriyatiya i vozdejstviya [War Linguistics: Perception and Influence Tactics]. Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki, 16, 6, 862–870. (In Russian).
3. Svidetel'stvo o gosudarstvennoj registracii bazy dannyh № 2024621580 Rossijskaya Federaciya. «Toponimicheskaya baza dannyh «Dinamicheskie izmeneniya gorodskoj mikrotoponimiki Kiev: derusifikaciya, vesternizaciya, nacifikaciya» [Certificate of state registration of the database № 2024621580 Russian Federation. «Toponymic database «Dynamic changes in urban microtoponymy of Kiev: derussification, westernization, nazification»]: № 2024621184 : zayavl. 26.03.2024 : opubl. 10.04.2024 / G. G. Slyshkin, & I. V. Smirnova, & E. V. Gordienko, & N. Yu. Bessonov. (In Russian).
4. Bessonov, N. Yu., & Gordienko, E. V., & Slyshkin, G. G. (2023) Kauzativnye konstrukcii s glagolami-svyazkami kak sredstvo aktualizacii oppozicii «svoj» / «chuzhoj» v britanskom i amerikanskom mediadiskurse [Causative constructions in expressing opposition 'us/them' in British and American discourse of media]. Mir lingvistiki i kommunikacii: elektronnyj nauchnyj zhurnal, 71, 1–18. (In Russian).
5. Gordienko E. V. (2022) Sredstva vyrazheniya ocenki v oppozicii «svoj-chuzhoj» v angloyazychnom mediadiskurse [The means of expressing assessment in the 'us/them' opposition in the English discourse of media] (Candidate dissertation). Donetsk. (In Russian).

Поступила в редакцию 09.05.2024 г.

MEDIA MANIPULATION AND FORMATION OF IDEOLOGEMES
(Review of the monograph by O.A. Kuzina 'Axiology of Linguistic Representation of Ukraine in English Mass Media')

G.G. Slyshkin, E.V. Gordienko

The reviewed monograph addresses an axiological approach to Ukraine media image reconstruction, which emerged in the English mass media in 2013-2014. The study expands the knowledge in the field of axiological and political linguistics, linguistics of media, and information security.

Key words: political linguistics, linguistic axiology, linguistics of media, ideological impact, ideologue, mass media, evaluation.

Слышкин Геннадий Геннадьевич.

Доктор филологических наук, профессор.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Директор Центра лингвистики и профессиональной коммуникации, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия».

Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко.

Главный научный сотрудник.

E-mail: slyshkin@ranepa

Гордиенко Елена Витальевна.

Кандидат филологических наук.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Доцент Центра лингвистики и профессиональной коммуникации, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории «Лингвобезопасность и психология информационного воздействия».

E-mail: gordienko-ev@ranepa.ru

Slyshkin Gennady Gennadievich.

Doctor of Philology, Professor.

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

Director of the Centre for Linguistics and Professional Communication, Head of the Research Laboratory «Linguistic Security and Psychology of Information Impact».

N.A. Semashko National Research Institute of Public Health.

Chief Researcher.

E-mail: slyshkin@ranepa

Gordienko Elena Vitalievna.

Candidate of Philology.

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration.

Associate Professor of the Centre for Linguistics and Professional Communication, Senior Researcher of the Research Laboratory «Linguistic Security and Psychology of Information Impact».

E-mail: gordienko-ev@ranepa.ru